

										Considerações Finais		Q = QUESTÃO	
										Q28	Extra	P = PARTICIPANTE	
										P1		contato@retrum.com.nr	
										P2			
										P3			
										P4		contato@niobiumstudios.com	
										P5			
										P6		leonardo.g_m@hotmail.com	
										P7	A menos que vocês acham que vão trabalhar numa empresa de games com mais de 500 pessoas, que não existe no Brasil, esqueçam sobre ser UX Designers como uma carreira solo. UX é uma parte importante do conhecimento de se desenvolver jogos, que deve ser inerente a qualquer Game Designer ou UI Designer. Se o intuito é trabalhar em fintech, daí UX como carreira solo será demandada pelo mercado.		
										P8		luiza@plotkids.com	
										P9			
										P10		daniocesareu@gmail.com	
										P11	UX creio que uma área que em no setor de jogos devem ter um sinergia com game design e arte.ui	Sim	
										P12	Não sei muito sobre UX	kellenkyo@hotmail.com	
										P13	Pesquisa abrangente, num próximo momento poderá ser mais detalhada.	contato@mimagames.com.br	
										P14			
										P15	No geral o UX vai depender do estilo de jogo, pois, nem sempre a mecânica do jogo quer facilitar a vida do usuário. Por exemplo, por tutoriais ou dificuldade progressiva não sendo como bem visto a um estilo de jogo em específico. Vocês vão ou conseguem enxergar essas nuances do UX entre os diferentes tipos de jogos?	ricwag.si@gmail.com	
										P16			
										P17		rouem.dev@gmail.com	
										P18			
										P19			
										P20		alexandre2o@gmail.com	
										P21	Como profissional da área e jogadora, percebo que UX é o que faz a diferença para quem ter uma experiência completa. Ao esquecer este ponto o jogo pode ser muito bem programado, ser lindo artisticamente, mas muito chato.	patricia@painfulsmile.com.br	
										P22	Eu acredito que o termo "UX" vem sendo usado como uma buzzword nos ciclos acadêmicos. UX não é uma técnica, é algo que sempre existe em qualquer peça de design, e qualquer design formado é sempre preocupado em atender as affordances dos seus usuários. Acredito que a forma que "UX" tem sido lidados em ciclos de não-designers parece mais uma moda do que um real entendimento sobre como o UX é intrínscio em qualquer desenvolvimento.		
										P23		rennan.gpenha@dumativa.com	
										P24			
										P25		contact@moonmind.studio	
										P26			
										P27	Percebo poucos profissionais qualificados para abordar UX na área de jogos eletrônicos.	sydenstricker.sony@gmail.com	
										P28			
										P29		rvertulo@gmail.com	
										P30		contato@hs.dev.br	
										P31			
										P32		radacria@gmail.com	

